

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

SANTEXNIKA TERMINOLOGIYASINING TIL SISTEMASIDA

TUTGAN O'RNI

THE PLACE OF PLUMBING TERMINOLOGY IN THE LANGUAGE
SYSTEM

МЕСТО САНТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ЯЗЫКОВОЙ
СИСТЕМЕ

Musinjanova Mavludaxon Tojiddin qizi

Andijon davlat universiteti

Mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada termin tushunchasiga kengroq izoh berilgan. Tildagi yangilanishlar zamonaviy tilshunoslikning oldiga bir qator masalalarni ko'ndalang qo'ydi, terminologiyani o'rganish umum ilmiy tomonlarni o'rganishni taqozo etdi. Maqolada rivojlanib kelayotgan santexnika terminlari va ularning til sistemasidagi o'rni, ularning qaysi tillardan o'zlashayotgani haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Termin tushunchasi, santexnika terminlari, xorijiy tildan kirib kelgan santexnika atamallari

Аннотация: В данной статье дается расширенное толкование понятия термина. Инновации в языке поставили перед современной лингвистикой ряд вопросов, что обусловило необходимость изучения общенаучных аспектов терминологии. В статье рассматриваются эволюционирующие термины сантехники, их место в системе языка, а также языки, из которых они заимствованы.

Ключевые слова: определение термина, сантехнические термины, сантехнические термины, заимствованные из иностранных языков

Abstract: This article provides a broader explanation of the concept of the term.

Language innovations have posed a number of issues for modern linguistics, which necessitated the study of general scientific aspects of the study of terminology. The article discusses the evolving plumbing terms and their place in the language system, and the languages

from which they are borrowed.

Keywords: Term definition, plumbing terms, plumbing terms imported from foreign languages.

O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida tub burilishlar, islohotlar, innovatsiyalar kuzatilmoqda. Shubhasiz, bu jarayonlar millatning ko'zga ko'rinadigan bo'lmish tilda o'z ifodasini topadi. Tildagi yangilanishlar zamonaviy tilshunoslikning oldiga bir qator masalalarni ko'ndalang qo'yadi. Bugungi kun uchun muhim bo'lgan, ijtimoiy muhit taqazo etayotgan tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri bu sohalar leksikasini, yani terminologiyasini tadqiq qilishdir.

Terminologiyani o'rganish umum ilmiy ahamiyat kasb etadi. Zero, taraqqiy etgan terminologik sistemalar rivojlangan adabiy tillarning muhim belgilaridandir. Tilning sohaviy tag sistemasi o'z rivojlanishi va taraqqiyoti barobarida umumtil sistemasi tarkibiga singib ketib, uning ajralmas qismiga aylanib boradi. Ilmiy-sohaviy tushunchalar o'z ifodasini sozlar, so'z birikmalari, sintaktik konstruksiyalarda topishga intiladi, natijada terminlar yuzaga keladi.

So'nggi yillarda "termin" o'zbek va jahon tilshunosligida eng muhim tadqiqot obyekti bo'lib kelmoqda. To'g'ri, "termin" tushunchasiga aniqlik kiritish muammosi bir necha avlod vakillari diqqat-etiborida bo'lgan.

Biroq shuni takidlash joizki, bugungi ijtimoiy hayotdagi tub burilishlar: ilm-fan rivoji, texnika taraqqiyoti, iqtisodiy islohotlar termini tadqiq qilishni taqazo etmoqda. O'z navbatida, V.M.Leychik shu masala yuzasidan to'xtalib, shunday deydi: "Agar XX asr birinchi yarmida tilshunoslar termini lugat tarkibining uzoq bir pereferiyasi sifatida

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

qarashgan bo'lsa, bugungi kunda, ilmiy texnika inqilobini boshdan kechirganimizdan keyin unga munosabat keskin ravishda o'zgardi. Ayrim mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra rivojlanayotgan tillardagi yangi leksikaning 80-90%ni terminlar va boshqa maxsus LB (leksik birlik)lar tashkil etishini inobatga olish kerak, zero ko'p olimlar tomonidan e'tirof etiladigan "til intellektuallashuvi" ma'lum darajada tilda maxsus leksikaning keng qo'llanilishi bilan bog'liq"22.

O'zbek tili ham V.M.Leychik nazarda tutgan rivojlanayotgan tillardan biridir. Garchi o'zbek tili bugungi holatga kelgunga qadar uzoq tarixiy taraqqiyotni bosib o'tgan bo'lsa-da, turli yangilanishlar zamonida har jihatdan boyib, intellektuallashib bormoqda. Buning yaqqol dalili sifatida mamlakatning ichki imkoniyatlari zaminida hamda turli taraqqiy etgan olimlar tomonidan e'tirof etiladigan "til intellektuallashuvi" ma'lum darajada. tilda maxsus leksikaning keng qo'llanilishi bilan bog'liq"22

O'zbek tili ham V.M.Leychik nazarda tutgan rivojlanayotgan tillardan biridir. Garchi o'zbek tili bugungi holatga kelgunga qadar uzoq tarixiy taraqqiyotni bosib o'tgan bo'lsa-da, turli yangilanishlar zamonida har jihatdan boyib, intellektuallashib bormoqda. Buning yaqqol dalili sifatida mamlakatning ichki imkoniyatlari zaminida hamda turli taraqqiy etgan mamlakatlar shaharsozlikni rivojlanishi natijasida Ozbekistondagi arxitektura va shaharsozlik faoliyatining takomillashuvi va jamiyat hayotiga singib ketayotganligini, pirovardida, o'zbek tilining santexnika terminologiyasi shakllanganligini ko'rish mumkin. Bu jarayon har tomonlama quvonarli bolishiga qaramasdan, insonlar orasida terminlarning ma'nosini tushuna olmaslik holatlari kuzatilmoqda.

Ijtimoiy hayotdagi muhit, milliy iqtisodiyotning rivojlanishi kabilar santexnika terminlarini bilish ehtiyojini yuzaga keltirmoqda.

Har kuni televizor va radio, internetdan bizga turli xabarlar oqimi yetib keladi. Bu yetib kelayotgan xabarlar orasida bizga notanish xorijiy so'zlarning ishtirok etishini ham kuzatamiz. Bu xorijiy so'zlarning ko'pchiligi lugat tarkibiga kirib kelgani va singib borganini sezamiz. Anglashiladiki, lugat tarkibimiz xorijiy so'z va terminlar

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

bilan boyib, lug`at tarkibimiz kengayib ,tilimiz taraqqiyotiga katta hissasini qo`shadi. Ilm va fan, innovatsion texnologiyalarning rivoji bilan bog`liq bo`lgan va lugatimizga kirib kelgan xorijiy terminlardan foydalanish allaqachon o`z izlarini qoldirgan. Masalan, shaharsozlikning santexnika sohasi bilan bog`liq mufta, azbest, amerkanka, biogaz, drenaj, manometr, kolodes, klapan, izgon, aerator va boshqa ko`plab terminlarni sanash mumkin.

O`zbek tiliga shaharsozlikni rivojlanishi bilan bir qator qurilish materiallar, texnik jihozlar, asbob-uskuna, santexnik qurilmalarning terminlari kirib keldi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, o`tgan asrning 60 yillarida shaharsozlikni rivojlanishi o`zbek milliy shaharsozligida santexnika terminlarini ko`plab kirib kelishiga sabab bo`ldi. Demak, o`zbek milliy shaharsozligida santexnika terminlarning tilimiz lug`at boyligiga aylandi. Albatta, shaharsozlik terminlarini anglashda turli lug`atlardan foydalanildi. Masalan, "Slovar terminov"²³, "Slovar terminov" ²³, "Stroitelnaya injeneriya "²³, "Stroitelnaya injeneriya i postroyennaya sreda"²³, " Santexnicheskiye termini po alfavitu" ²³, "Slovar santexniku"²³ lugatlarida korishimiz mumkin.

Korinadiki, keltirilgan lug`atlarda orqali santexnika terminlarning mazmuni bilan tanishish muhim ahamiyatga ega bo`ldi. Shaharsozlikning rivojlanishi boshqa sohalar qatori ilmiy bilimlarning bu sohadagi ilmiy kashfiyotlari, innovatsion fan yutuqlari bilan birga taraqqiy etdi.

Bilamizki, o`tgan asrning 60-yillarida xalqimiz og`ir, sinovli kunlarni boshidan o`tkazdi. Zilzila oqibatlarini tugatish va yangi zamonaviy turar- joy ,binolar qurilishi zaminida shaharsozlikning yangi namunalari kirib keldi. Shu bilan bir qatorda shaharsozlik sohal terminlarining tilimizga ozlashmagan terminlari ham kirib keldi. Yigirma birinchi asr jahon ilm fanida ilmiy yutuqlari bu sohada yangi kashfiyotlar yaratilishiga sabab bo`ldi. Gap shundaki, izlanishlar natijasida turli shaharsozlik bilan bogliq sohalariga yangi terminlar paydo bo`ldi. Masalan santexnika terminlari, vrezka, kran Mayevskiy, germetik, tgryazevka, drivator singari.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Ma'lum boladiki, shaharsozlik terminlari tarkibida santexnika terminlari ham vaqt o'tgan sayin yangilanib boradi. Shu o'rinda santexnika terminining ma'nosiga to'xtalib o'tsak. Santexnika termini qisqa variant hisoblanadi. Bu terminning kengaytirilgan "sanitar texnik" ma'nosi kam ishlatiladi. Shuningdek, bu terminning sinonimlari chilangar, usta, texnik ham faol ishlatiladi. Sanitariya texnik vositalarini o'rnatish, ishlatish yoki tamirlash ishlari bilan shug'ullanadi ishchi.

Santexnik shahar va aholi yashash joylarida issiqlik, suv taminoti va kanalizatsiya tizimlarining ishlatishni taminlaydi.

Terminning kengaytirilgan "sanitar texnik" ma'nosi kam ishlatiladi. Shuningdek, bu terminning sinonimlari chilangar, usta, texnik ham faol ishlatiladi. Sanitariya texnik vositalarini o'rnatish, ishlatish yoki ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanadi ishchi. Santexnik shahar va aholi yashash joylarida issiqlik, suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarining ishlatishni ta'minlaydi. Qurilish ishlarida sanitariya tizimlari va uskunalari o'rnatish, shuningdek, avariya xizmatlarini va uy-joy kommunal xo'jaligi xodimi sifatida ishlaydi. Shahar issiqlik va suv ta'minoti tarmoqlarining ishlashini ta'minlaydi. Santexnikning ish vazifasida ko'plab xavf-xatarlar yuz beradi. Ana shu jihatdan santexnik o'z ishiga o'ta mas'uliyat bilan bog'liq olib borishi lozim bo'ladi.

Santexnik ish jarayonida yaxshi tayyorgarlik va malaka, o'z kasbini a'lo darajada bilishni talab qiladi. Shuni qayd etib o'tish keraki, santexnikning hozirgi kundagi ish faoliyatini kengayib boryotganini kuzatishimiz mumkin. Chunki santexnikning butun uy-joy qurilishi bilan bog'liq barcha ishlarda amaliy faoliyati sezilmoqda. Hozirgi kunda shaharsozlik sohasidagi yutuqlar natijasida shaharsozlik terminlarini o'rganishga e'tibor kuchaydi. Shuningdek, santexnika terminlarini o'rganish e'tibordan chetda qolmadi. Yuqorida ko'rsatib o'tganimizdek, turli izohli lug'atlar yaratildi. Biroq monografik planda lingvistik tadqiqotlar yaratilmadi. Barcha yaratilgan ishlar lug'atchilikdan nari o'tmadi. Biz ishimizga material to'plash jarayonida bu sohaga doir ilmiy tadqiqotlarni qidirdik va o'rganishga harakat qildik. Biroq ilmiy tadqiqotimizni yo'naltirib beradigan ilmiy tadqiqot mavzusiga duch kelmadik.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

Til ham jamiyat bilan birgalikda vaqt ta'siri ostida bo'ladi, shu bois makon va zamondagi o'zgarishlar terminologiyani tinimsiz tadqiqot obyektiga aylantiradi va yuqorida dolzarbligi e'tirof etilgan santexnika singari sohalar kesimida o'rganishni taqazo etadi.

Termin tushunchasi tilshunos olimlar tomonidan turlicha talqin qilinadi va umumiy bir ta'rifga ega emas. Bu xususda Z.I.Komarovanning ishida qayd qilinishicha, "Ayrim olimlar terminga mantiqiy izoh berishadi, boshqa bir guruh terminga xos belgilarni tushuntirgan holda uning manosi tavsiflashga harakat qilishadi; uchinchi guruh olimlari esa termini boshqa bir birlikka qarama-qarshi qo'yish yoli bilan ajratadilar"²⁹. Nazarimizda, va umumiy bir tarifga ega emas. Bu xususda Z.I.Komarovanning ishida qayd qilinishicha, "Ayrim olimlar terminga mantiqiy izoh berishadi; boshqa bir guruh terminga xos belgilarni tushuntirgan holda uning ma'nosini tavsiflashga harakat qilishadi; uchinchi guruh olimlari esa termini boshqa bir birlikka qarama-qarshi qo'yish yo'li bilan ajratadilar"²⁹. Nazarimizda, terminga (sistemalilik, monosemiyaga intiluvchanlik, sohaviylik) va uning paydo bo'lishiga xos

xususiyatlar (ichki yasalish, kalkalash, semantik kalkalash, o‘zlashish kabilar) biror bir til yoki sohalar kesimida chegara bilmaydi. Buni esa til jarayonlariga nolisoniy omillarning faol ta`siri sifatida baholash mumkin.

Ma`lumki, termin ko‘p aspektli birlik bo‘lib, bir paytning ozida bir nechta fanning obykti bo‘la oladi va har bir fan termin tushunchasiga o‘ziga xos belgi va xususiyatlarni kiritishga urinadi.

O‘zbek tilshunosligining zabardast vakillaridan biri S.Usmonov quyidagi ta`rifni keltiradi: "Termin gapdan tashqarida olinganda ham ma`lum bir aniq ma`no ifodalaydigan so‘z yoki turgun holatdagi so‘z birikmasidir. Termin ham boshqa leksik birliklar singari atash funksiyasiga ega. Bir guruh olimlar termin xususiyatlarini leksik birlik funksiyasi doirasida tahlil qiladilar. U yerda termin maxsus so‘z emas, balki so‘zning maxsus funksiyasi sifatida talqin qilinadi. Mazkur yo‘nalish asoschisi sifatida G.O.Vinokurni etirof etish mumkin. U birinchilardan bo‘lib terminni "maxsus funksiyadagi soz"^{2o} deb ataydi va biz nazarda tutayotgan atash funksiyasi haqida fikr yuritadi.

G.Vinokurning fikrini qo‘llab-quvvatlagan holda H.Jamolxonov bu masalaga nisbatan quyidagicha yondashadi: "Darhaqiqat, terminning atash funksiyasi asosiy belgilardan biri. Ammo bu funksiya ot turkumidan boshqa so‘zlarga ham xos. Demak, atash funksiyasini termin bilan so‘z o‘rtasidagi asosiy farq deb bo‘lmaydi" 32. Vinokur va uning hamfikrlarining g`oyasi keyinchalik V.G.Gak, V.M. Leychik, A.I. Moiseyev, B.N.Golovinlarning tadqiqotlarida ham rivojlantiriladi. D.A. Rozaryonov tomonidan o‘rinli qayd etib o‘tilganidek, "Terminning funksional nazariyasiga ko‘ra, deyarli istalgan so‘z termin bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Лейчик В.М. Проблемы отечественного терминовидение в конце XX века // Вопросы филологии. Москва, 2000, -С.20.

2. "Комарова З.И. Семантическая структура специального слова и её лексикографическое описание. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1991. -С.18.

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

3. Усмонов С. Ўзбек терминологиясининг баъзи масалалари. Тошкент: "Ўқитувчи", 1968, -4-6.
4. "Қаранг. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии.//Труды Московского Института истории, философии, литературы. Москва, 1939, -т. 5, С.3.
5. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.
6. Azimov, A. (2021). The Solutional Problems of Socialistic. *International Journal on Integrated Education*, 4(11), 15-16.